

HUBUNGAN ANTARA PERSONAL BRANDING AKTOR UTAMA DENGAN MINAT MENONTON PADA FILM AGAK LAEN.

Muhamad Daffa Nurfadilah,¹ Intan Tri Kusumaningtias, M.I.Kom,² Yogaprasta Adi Nugraha,
M.Si³

¹Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Pakuan, Bogor.
Email: muhamaddaffa782000@gmail.com

²Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Pakuan, Bogor.
Email: kumpulanskripsipkl@gmail.com

³Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Pakuan, Bogor.
Email: yogaprasta_adinugraha@unpak.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara personal branding aktor utama dengan minat menonton pada Film *Agak Laen*. Personal branding aktor utama dinilai mampu memengaruhi persepsi publik terhadap film sebelum mereka menontonnya. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik pengambilan sampel melalui simple random sampling terhadap 100 responden pengikut akun Instagram @pilem.agak.laen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa personal branding aktor memiliki pengaruh signifikan terhadap minat menonton responden, dibuktikan melalui koefisien korelasi Rank Spearman yang menunjukkan hubungan positif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa personal branding aktor utama merupakan elemen strategis dalam meningkatkan minat masyarakat menonton film *Agak Laen*.

Kata Kunci: personal branding, minat menonton, film, Agak Laen.

Abstract

This study aims to determine the relationship between the main actor's personal branding and viewing interest in the film Agak Laen. The main actor's personal branding is considered capable of influencing public perception of the film before they watch it. The study used a descriptive quantitative method with a simple random sampling technique of 100 respondents who followed the Instagram account @pilem.agak.laen. The results showed that the actor's personal branding had a significant influence on respondents' viewing interest, as evidenced by the Spearman Rank correlation coefficient, which indicated a positive relationship. Therefore, it can be concluded that the main actor's personal branding is a strategic element in increasing public interest in watching the film Agak Laen.

Keywords: personal branding, viewing interest, film, Agak Laen.

Pendahuluan

Industri film Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam dekade terakhir. Peningkatan produksi film lokal juga diikuti oleh munculnya film-film dengan jumlah penonton yang tinggi. Salah satunya adalah *Agak Laen*, film komedi horor yang diproduksi pada tahun 2024 oleh Imajinari dan Ringgo Agus Rahman Production. Film ini menarik perhatian publik tidak hanya karena jalan ceritanya yang kuat, tetapi juga karena personal branding yang dimiliki aktor utamanya.

Personal branding telah menjadi aspek penting dalam industri hiburan. Aktor maupun public figure dituntut untuk memiliki citra yang kuat dan konsisten agar dapat menarik perhatian publik. Montoya (2014) menyebut personal branding sebagai cara seseorang membentuk persepsi publik terhadap nilai dan karakter yang dimilikinya.

Film *Agak Laen* dibintangi oleh beberapa komika terkenal seperti Indra Jegel, Boris Bokir, Oki Rengga, dan Bene Dion. Keempatnya memiliki gaya humor khas dan basis penggemar yang kuat di media sosial. Fenomena kesuksesan film tersebut memunculkan dugaan bahwa personal branding para aktor menjadi salah satu faktor pendorong besarnya minat masyarakat dalam menonton film ini.

Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara personal branding aktor utama dengan minat menonton masyarakat terhadap film *Agak Laen*.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif-korelasional untuk menggambarkan variabel dan menguji hubungan antara personal branding (X) dan minat menonton (Y).

Populasi dan Sampel

Populasi: 73.709 pengikut Instagram @pilem.agak.laen.
Sampel: 100 responden menggunakan rumus Slovin.

Teknik Pengumpulan Data

- Kuesioner Google Form
- Studi pustaka
- Observasi media sosial

Teknik Analisis

- Analisis deskriptif
- Uji korelasi Spearman

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data karakteristik responden

4.1.1 Karakteristik responden

1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari jumlah sampel sebanyak 100 responden. Responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 60 orang responden (60%) dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 40 orang responden (40%). Berdasarkan tabel disimpulkan bahwa responden yang paling banyak dalam penelitian ini adalah pelanggaran yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 60 responden.

Tabel 4.1 Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis kelamin	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	40	40
2	Perempuan	60	60
	Total	100	100

Sumber: Data Primer, 2025

2. Karakteristik responden berdasarkan usia

Berdasarkan tabel 4.2, responden yang berusia 18 – 23 tahun sebanyak 33 orang responden (33%), usia 24 – 29 tahun sebanyak 61 orang responden (61%), usia 30 – 35 tahun sebanyak 6 orang responden (6%), dan lebih dari 35 tahun sebanyak 0 orang responden (0%). Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berusia 24 – 29 tahun sebanyak 61 orang responden dengan persentase 61%. Umur 24 – 29 tahun mendominasi karena usia tersebut memiliki waktu yang banyak untuk menonton film dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi dimana menunjukkan bahwa 100 orang responden menonton film.

Tabel 4.2 Jumlah responden berdasarkan usia

No.	Usia (tahun)	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	18 – 23 tahun	33	33
2	24 – 29 tahun	61	61
3	30 – 35 tahun	6	6
4	Lebih dari 35 tahun	0	0
	Total	100	100

Sumber: Data Primer, 2025

3. Karakteristik responden berdasarkan latar belakang pendidikan

Pendidikan terakhir responden dikelompokkan menurut jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui data distribusi berdasarkan pendidikan terakhir yaitu pendidikan terakhir strata/sarjana sebanyak 58

orang responden (58%), pendidikan terakhir SMA sebanyak 35 orang responden (35%), pendidikan terakhir Diploma sebanyak 6 orang responden (6%), dan pendidikan

terakhir SMP sebanyak 1 orang responden (1%). Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa latar belakang responden sebagian besar adalah lulusan strata/sarjana.

Tabel 4.3 Jumlah responden berdasarkan latar belakang pendidikan

No.	Jenjang pendidikan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	SD	0	0
2	SMP	1	1
3	SMA	35	35
4	Diploma	6	6
5	Strata/sarjana	58	58
	Total	100	100

Sumber: Data Primer, 2025

4. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan yang sedang diemban

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui data distribusi berdasarkan pekerjaan dari jumlah 100 orang responden. Responden yang bekerja sebagai pelajar/mahasiswa sebanyak 29 orang responden (29%), bekerja sebagai buruh harian 3 orang responden (3%), bekerja sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 9 orang responden (9%), bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 28 orang responden (28%), dan bekerja sebagai wirausaha sebanyak 31 orang responden (31%). Berdasarkan pada tabel dapat disimpulkan bahwa kebanyakan penonton bekerja sebagai wirausaha dengan jumlah sebanyak 31 orang responden dengan persentase 31%.

Tabel 4.4 Jumlah responden berdasarkan pekerjaan yang sedang diemban

No.	Pekerjaan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	Pelajar/Mahasiswa	29	29
2	Buruh Harian	3	3
3	Pegawai Negeri Sipil	9	9
4	Pegawai Swasta	28	28
5	Wirausaha	31	31
	Total	100	100

Sumber: Data Primer, 2025

5. Karakteristik responden berdasarkan status menonton Film Agak Laen

Berdasarkan pada tabel distribusi responden berdasarkan yang pernah menonton film Agak Laen menunjukkan bahwa semua pernah menonton film Agak Laen dengan jumlah responden sebanyak 100 orang responden (100%). Hal ini menunjukkan bahwa 100% responden sudah mengetahui keberadaan film Agak Laen.

Tabel 4.5 Jumlah responden berdasarkan status menonton film Agak Laen

No.	Status menonton	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	Pernah	100	100
2	Tidak pernah	0	0
	Total	100	100

Sumber: Data Primer, 2025

6. Karakteristik responden berdasarkan pengetahuan terkait aktor utama Film Agak Laen

Berdasarkan pada tabel distribusi responden berdasarkan pengetahuan terkait aktor utama film Agak Laen menunjukkan bahwa semua mengetahui aktor pemeran utama film Agak Laen dengan jumlah responden sebanyak 100 orang responden (100%). Hal ini menunjukkan bahwa 100% responden sudah mengenal aktor para pemeran utama film.

Tabel 4.6 Jumlah responden berdasarkan pengetahuan terkait aktor utama film Agak Laen

No.	Pengetahuan responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	Mengetahui	100	100
2	Tidak mengetahui	0	0
	Total	100	100

Sumber: Data Primer, 2025

4.1.2 *Personal branding* aktor utama Film Agak Laen

1. *Competency*

Pengukuran indikator *competency* bertujuan untuk mengetahui bagaimana penilaian responden terhadap kemampuan para aktor utama dalam emmerankan karakter di film *Agak Laen*. Penilaian ini mencakup lima pernyataan yang berkaitan dengan keunikan persona, kemampuan berkomed, dan kesesuaian peran dengan jalan cerita. Hasil penelitian (Tabel 4.7) menunjukkan bahwa nilai rata-rata indikator *competency* (3,47) termasuk dalam kategori sangat ini. Temuan ini dapat diartikan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap kompetensi para aktor utama dalam film *Agak Laen*.

Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 4.7), pernyataan dengan nilai rata-rata tertinggi (3,63) adalah pernyataan P2 yaitu “Para aktor utama Film *Agak Laen* memiliki persona/kekhasan masing-masing”. Sementara itu, pernyataan dengan nilai rata-rata terendah (3,35) adalah pernyataan P5 yaitu “Sebagai komika/komedian, para aktor utama dapat berperan sebagai aktor yang baik”.

Tabel 4.7 Jumlah data responden *competency* (X1.1)

X1	Pernyataan	Frekuensi				Rataan pernyataan	Rataan Indikator	
		STS	TS	S	SS		Rata-rata	Keterangan
X1.1	P1	0	0	56	44	3,44	3,47	Sangat tinggi
	P2	0	0	37	63	3,63		
	P3	0	0	60	40	3,40		
	P4	0	0	65	35	3,35		
	P5	0	0	49	51	3,51		

Sumber: Data Primer, 2025

2. *Connectivity*

Pengukuran indikator *connectivity* dilakukan untuk melihat besarnya keterhubungan antara aktor utama film *Agak Laen* dengan penonton baik melalui media sosial, tayangan televisi, maupun persona yang ditampilkan para aktor. Indikator ini dinilai dari lima pernyataan yang mencakup eksposur aktor di media, daya tarik personal, dan peran aktor dalam membangun ketertarikan terhadap film. Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 4.8), nilai rata-rata indikator *connectivity* (3,48) termasuk kategori sangat tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa para responden merasa cukup terhubung dengan para aktor utama, baik sebelum maupun setelah menonton film.

Hasil penelitian (Tabel 4.8) menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi (3,59) terdapat pada pernyataan P3 yaitu “Persona masing-masing aktor utama menjadi salah satu daya tarik untuk menonton *Film Agak Laen*”. Sementara itu, nilai rata-rata terendah (3,37) terdapat pada pernyataan P4 yaitu “Kelucuan dan komedi para aktor utama menjadi salah satu daya tarik untuk menonton *Film Agak Laen*”.

Tabel 4.8 Jumlah data responden *connectivity* (X1.2)

X1	Pernyataan	Frekuensi				Rataan pernyataan	Rataan Indikator	
		STS	TS	S	SS		Rata-rata	Keterangan
X1.2	P1	0	0	53	47	3,47	3,48	Sangat tinggi
	P2	0	1	45	54	3,53		
	P3	0	0	41	59	3,59		
	P4	0	1	61	38	3,37		
	P5	1	3	47	49	3,44		

Sumber: Data Primer, 2025

3. *Creativity*

Pengukuran indikator *creativity* dilakukan untuk mengukur kreativitas para aktor utama dalam memerankan karakter di film *Agak Laen*, termasuk kontribusi persona para aktor dalam menyampaikan pesan serta menghadirkan unsur komedi dalam film. Penilaian dilakukan berdasarkan lima pernyataan. Hasil penelitian (Tabel

4.9) menunjukkan bahwa nilai rata-rata indikator *creativity* (3,43) terkategori sangat tinggi. Temin ini menunjukkan bahwa mayoritas repsonden menilai para aktor utama memiliki tingkat kreativitas yang kuat dalam membawakan peran-perannya.

Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 4.9), nilai rataan tertinggi (3,56) terdapat pada pernyataan P5 yaitu “Para aktor utama tidak hanya sebatas memerankan perannya sesuai personanya masing-masing”. Sementara itu, pernyataan dengan nilai rataan terendah (3,36) terdapat pada pernyataan P3 yaitu “Persona yang dimiliki oleh masing-masing aktor utama melekat pada perannya masing-masing”.

Tabel 4.9 Jumlah data responden *creativity* (X1.3)

X1	Pernyataan	Frekuensi				Rataan pernyataan	Rataan Indikator	
		STS	TS	S	SS		Rata-rata	Keterangan
X1.3	P1	0	0	56	44	3,44	3,43	Sangat tinggi
	P2	1	1	53	45	3,42		
	P3	0	3	58	39	3,36		
	P4	0	0	62	38	3,38		
	P5	0	1	42	57	3,56		

Sumber: Data Primer, 2025

4. *Compliance*

Pengukuran indikator *compliance* dilakukan untuk mengukur konsistensi para aktor utama dalam mempertahankan identitas, membawakan persona secara proporsional, dan menghadirkan citra diri yang mendukung nilai lebih film *Agak Laen*. Penilaian didasarkan pada lima pernyataan yang relevan dengan topik ini. Hasil penelitian (Tabel 4.10) menunjukkan bahwa nilai rata-rata indikator *compliance* (3,45) termasuk dalam kategori sangat ini. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai para aktor utama tampil dengan sikap profesional yang konsisten dan sesuai dengan karakter yang mereka perankan.

Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 4.10), nilai rataan tertinggi (3,50) terdapat pada pernyataan P3 yaitu “Para aktor utama tidak melakukan akting yang berlebihan (*overacting*). Sementara itu, nilai rataan terendah (3,39) terdapat pada pernyataan P4 yaitu “Citra (*branding*) masing-masing aktor utama yang baik menjadi nilai lebih bagi *Film Agak Laen*”.

Tabel 4.10 Jumlah data responden *compliance* (X1.4)

X1	Pernyataan	Frekuensi				Rataan pernyataan	Rataan Indikator	
		STS	TS	S	SS		Rata-rata	Keterangan
X1.4	P1	0	3	50	47	3,44	3,45	Sangat tinggi
	P2	0	0	53	47	3,47		
	P3	0	0	50	50	3,50		
	P4	0	1	59	40	3,39		
	P5	0	0	53	47	3,47		

Sumber: Data Primer, 2025

5. *Contribution*

Pengukuran indikator *contribution* dilakukan untuk mengukur kontribusi para aktor utama terhadap keberhasilan film *Agak Laen* melalui citra mereka sebagai komika, keselarasan akting dengan konsep cerita, dan aktivitas para aktor di sosial media. Penilaian didasarkan pada lima pernyataan yang menggambarkan peran penting para aktor dalam membangun nilai tambah bagi film. Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 4.11), nilai rata-rata indikator *contribution* (3,48) termasuk dalam kategori sangat tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai kontribusi para aktor utama terhadap film sangat besar dan berdampak positif.

Hasil penelitian (Tabel 4.11) menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi (3,51) terdapat pada pernyataan P4 yaitu “Gimik yang dilakukan oleh para aktor utama di media sosial menjadi nilai lebih untuk menarik penonton”. Sementara itu, nilai rata-rata terendah (3,44) terdapat pada pernyataan P1 yaitu “Citra para aktor utama sebagai komika sangat melekat di *Film Agak Laen*”.

Tabel 4.11 Jumlah data responden *contribution* (X1.5)

X1	Pernyataan	Frekuensi				Rataan pernyataan	Rataan Indikator	
		STS	TS	S	SS		Rata-rata	Keterangan
X1.5	P1	0	0	56	44	3,44	3,48	Sangat tinggi
	P2	0	1	50	49	3,48		
	P3	0	0	51	49	3,49		
	P4	0	0	49	51	3,51		
	P5	0	0	53	47	3,47		

Sumber: Data Primer, 2025

4.1.3 Minat menonton Film Agak Laen

1. Aspek kognitif

Indikator aspek kognitif mengukur ketertarikan penonton terhadap film *Agak Laen* dari sisi pengetahuan dan pemahaman, seperti keingintahuan terhadap jalan cerita, kualitas film, serta pesan-pesan dan unsur komedia yang disampaikan. Penilaian

dilakukan berdasarkan lima pernyataan yang mencerminkan dorongan kognitif responden dalam menonton film *Agak Laen*. Hasil penelitian (Tabel 4.12) menunjukkan bahwa nilai rata-rata indikator aspek kognitif (3,48) termasuk dalam kategori sangat tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa responden memiliki motivasi kognitif yang kuat untuk menonton film *Agak Laen*, yakni ingin mengetahui dan memahami berbagai elemen dalam film.

Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 4.12), nilai rata-rata tertinggi (3,59) terdapat pada pernyataan P5 yaitu “Saya ingin mengetahui kelucuan pada peran masing-masing aktor utama”. Sementara itu, nilai rata-rata terendah (3,40) terdapat pada pernyataan P1 yaitu “Saya ingin mengetahui alur cerita *Film Agak Laen*”.

Tabel 4.12 Jumlah data responden aspek kognitif (Y1.1)

Y1	Pernyataan	Frekuensi				Rataan pernyataan	Rataan Indikator	
		STS	TS	S	SS		Rata-rata	Keterangan
Y1.1	P1	0	1	58	41	3,40	3,48	Sangat tinggi
	P2	0	0	44	56	3,56		
	P3	0	2	55	43	3,41		
	P4	0	0	54	46	3,46		
	P5	0	0	41	59	3,59		

Sumber: Data Primer, 2025

2. Aspek afektif

Indikator aspek afektif menggambarkan dorongan emosional dan perasaan suka yang mendorong responden untuk menonton film *Agak Laen*. Aspek ini mencakup preferensi terhadap aktor, gaya komedi yang disuguhkan, serta pengaruh ulasan dan popularitas film di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 4.13), nilai rata-rata indikator aspek afektif (3,51) termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa secara emosional, responden memiliki ketertarikan yang kuat untuk menonton film *Agak Laen*, yang didorong oleh rasa suka, kesenangan, dan pengaruh sosial.

Hasil penelitian (Tabel 4.13) menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi (3,54) terdapat pada pernyataan P5 yaitu “Saya ingin menonton *Film Agak Laen* karena filmnya banyak yang menonton”. Sementara itu, nilai rata-rata terendah (3,45) terdapat pada pernyataan P1 yaitu “Saya ingin menonton *Film Agak Laen* karena ulasannya yang bagus”.

Tabel 4.13 Jumlah data responden aspek afektif (Y1.2)

Y1	Pernyataan	Frekuensi				Rataan pernyataan	Rataan Indikator	
		STS	TS	S	SS		Rata-rata	Keterangan
Y1.2	P1	0	2	51	47	3,45	3,51	Sangat tinggi
	P2	0	2	47	51	3,49		
	P3	0	0	47	53	3,53		
	P4	0	0	48	52	3,52		
	P5	1	1	41	57	3,54		

Sumber: Data Primer, 2025

3. Aspek konatif

Indikator aspek konatif menggambarkan kecenderungan perilaku atau Tindakan nyata responden dalam menonton film *Agak Laen*, yang dipengaruhi oleh ketertarikan terhadap aktor, rasa penasaran, dan preferensi genre. Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 4.14), nilai rata-rata indikator konatif (3,43) termasuk dalam kategori sangat tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden benar-benar terdorong untuk menonton film *Agak Laen* karena faktor-faktor tertentu yang mendorong niat menjadi tindakan nyata.

Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 4.14), nilai rata-rata tertinggi (3,48) terdapat pada pernyataan P3 yaitu “Saya menonton *Film Agak Laen* karena rasa penasaran dengan akting para aktor”. Sementara itu, nilai rata-rata terendah (3,31) terdapat pada pernyataan P1 yaitu “Saya menonton *Film Agak Laen* karena menyukai (penggemar) para aktor utamanya”.

Tabel 4.14 Jumlah data responden aspek konatif (Y1.3)

Y1	Pernyataan	Frekuensi				Rataan pernyataan	Rataan Indikator	
		STS	TS	S	SS		Rata-rata	Keterangan
Y1.3	P1	0	11	47	42	3,31	3,43	Sangat tinggi
	P2	0	1	54	45	3,44		
	P3	0	2	48	50	3,48		
	P4	0	0	54	46	3,46		
	P5	0	1	52	47	3,46		

Sumber: Data Primer, 2025

4.2 Hubungan antara *personal branding* aktor utama dengan minat menonton Film *Agak Laen*

Hasil penelitian (Tabel 4.15) menunjukkan koefisien korelasi antara *personal branding* aktor utama dengan minat menonton *Film Agak Laen*. Berdasarkan koefisien korelasi dan nilai signifikansi, seluruh dimensi *personal branding* aktor utama berhubungan positif signifikan dengan minat menonton *Film Agak Laen* pada ketiga

aspek minat (kognitif, afektif, konatif). Temuan ini dapat diartikan bahwa semakin baik *personal branding* aktor utama, semakin tinggi minat menonton penonton terhadap film tersebut. Hubungan yang ditemukan bervariasi dari lemah hingga cukup sesuai dengan interpretasi kekuatan korelasi *spearman* menurut Lestari dan Yudhanegara (2015 dalam Yuntaro dan Yudhanegara, 2024):

- a. 0,00 – 0,199 = hubungan sangat lemah
- b. 0,20 – 0,399 = hubungan lemah
- c. 0,40 – 0,699 = hubungan cukup
- d. 0,70 – 0,899 = hubungan kuat
- e. 0,90 – 1,000 = hubungan sangat kuat.

Hubungan paling kuat dalam penelitian ini terdapat pada hubungan dimensi *compliance* dengan minat kognitif ($r_s = 0,555$, $p = 0,000$) yang terkategori hubungan cukup. Hubungan ini dapat diartikan dengan semakin konsisten aktor utama dalam mempertahankan identitas dan citra diri yang mendukung film, semakin tinggi perhatian dan pengetahuan penonton. Dimensi *contribution* juga menunjukkan hubungan yang terkategori cukup dengan minat kognitif ($r_s = 0,521$, $p = 0,000$). Hubungan ini dapat diartikan dengan semakin besar kontribusi aktor melalui citra, akting, dan aktivitas aktor, semakin besar perhatian penonton pada film. Adapun hubungan yang paling lemah terdapat pada hubungan dimensi *connectivity onnectivity* dengan minat afektif ($r_s = 0,270$, $p = 0,000$) yang termasuk kategori lemah. Hal ini menunjukkan bahwa keterhubungan aktor dengan penonton tidak terlalu memengaruhi ketertarikan emosional penonton, meskipun nilai rata-rata *connectivity* cukup tinggi (3,48), terutama pada daya tarik persona aktor (3,59).

Tabel 4.15 Hubungan antara *personal branding* aktor utama dengan minat menonton Film Agak Laen

<i>Personal Branding</i> aktor utama Film Agak Laen			Minat Menonton Film Agak Laen		
			Y1.1	Y1.2	Y1.3
			Kognitif	Afektif	Konatif
<i>Competency</i>	Rs	Koefisien	0,337**	0,493**	0,409**
		Sig.	0,001	0,000	0,000
<i>Connectivity</i>	Rs	Koefisien	0,370**	0,270**	0,414**
		Sig.	0,000	0,007	0,000
<i>Creativity</i>	Rs	Koefisien	0,402**	0,417**	0,498**
		Sig.	0,000	0,000	0,000
<i>Compliance</i>	Rs	Koefisien	0,555**	0,379**	0,484**
		Sig.	0,000	0,000	0,000
<i>Contribution</i>	Rs	Koefisien	0,521**	0,407**	0,454**
		Sig.	0,000	0,000	0,000

Sumber: Data Primer, 2025

4.2.1 Hubungan *competency* dengan minat menonton

Hasil penelitian (Tabel 4.16) menunjukkan bahwa indikator *competency* memiliki hubungan positif signifikan dengan ketiga aspek minat menonton. Nilai koefisien korelasi tertinggi ($r_s = 0,493$) terdapat pada minat menonton aspek afektif dengan kategori hubungan cukup. Minat menonton aspek konatif juga menunjukkan hubungan cukup ($r_s = 0,409$), sementara aspek kognitif memiliki hubungan lemah ($r_s = 0,337$). Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik penilaian terhadap kompetensi aktor utama, semakin besar ketertarikan penonton, terutama dari sisi afektif (perasaan suka) dan konatif (dorongan menonton).

Tabel 4.16 Hubungan *competency* dengan minat menonton Film Agak Laen

<i>Personal Branding</i>			Minat Menonton		
			Y1.1	Y1.2	Y1.3
			Kognitif	Afektif	Konatif
X1.1	Rs	<i>Competency</i>	0,001 (Sig.)	0,000 (Sig.)	0,000 (Sig.)
			0,337** (Koefisien)	0,493** (Koefisien)	0,409** (Koefisien)

Sumber: Data Primer, 2025

4.2.2 Hubungan *connectivity* dengan minat menonton

Hasil penelitian (Tabel 4.17) menunjukkan bahwa indikator *connectivity* memiliki hubungan positif signifikan dengan ketiga aspek minat menonton. Nilai koefisien korelasi tertinggi ($r_s = 0,414$) terdapat pada minat menonton aspek konatif dengan kategori hubungan cukup. Sementara aspek afektif ($r_s = 0,370$) dan aspek kognitif ($r_s = 0,270$) menunjukkan hubungan yang lemah. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keterhubungan aktor dengan penonton, semakin besar dorongan nyata penonton untuk menonton film.

Tabel 4.17 Hubungan *connectivity* dengan minat menonton Film Agak Laen

<i>Personal Branding</i>			Minat Menonton		
			Y1.1	Y1.2	Y1.3
			Kognitif	Afektif	Konatif
X1.	Rs	<i>Connectivity</i>	0,001 (Sig.)	0,007 (Sig.)	0,000 (Sig.)
			0,370** (Koefisien)	0,270** (Koefisien)	0,414** (Koefisien)

Sumber: Data Primer, 2025

4.2.3 Hubungan *creativity* dengan minat menonton

Hasil penelitian (Tabel 4.18) menunjukkan bahwa indikator *creativity* memiliki hubungan positif signifikan dengan ketiga aspek minat menonton. Nilai koefisien korelasi tertinggi ($r_s = 0,498$) terdapat pada minat menonton aspek konatif dengan kategori hubungan cukup. Koefisien korelasi aspek afektif ($r_s = 0,417$) dan aspek kognitif ($r_s = 0,402$) juga menunjukkan hubungan yang terkategori cukup. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin kreatif aktor dalam membawakan peran, semakin besar ketertarikan penonton, terutama dalam bentuk dorongan nyata untuk menonton.

Tabel 4.18 Hubungan *creativity* dengan minat menonton Film Agak Laen

<i>Personal Branding</i>			Minat Menonton		
			Y1.1	Y1.2	Y1.3
			Kognitif	Afektif	Konatif
X1.1	Rs	<i>Creativity</i>	0,000 (Sig.)	0,000 (Sig.)	0,000 (Sig.)
			0,402** (Koefisien)	0,417** (Koefisien)	0,498** (Koefisien)

Sumber: Data Primer, 2025

4.2.4 Hubungan *compliance* dengan minat menonton

Hasil penelitian (Tabel 4.19) menunjukkan bahwa indikator *compliance* memiliki hubungan positif signifikan dengan ketiga aspek minat menonton. Nilai koefisien korelasi tertinggi ($r_s = 0,555$) terdapat pada minat menonton aspek kognitif dengan kategori hubungan cukup. Aspek konatif ($r_s = 0,484$) juga menunjukkan hubungan yang terkategori cukup, sementara aspek afektif ($r_s = 0,379$) menunjukkan hubungan yang lemah. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin konsisten dan profesional aktor dalam perannya semakin besar ketertarikan penonton, terutama dalam bentuk keinginan untuk memahami isi film (kognitif) dan dorongan nyata untuk menonton (konatif).

Tabel 4.19 Hubungan *compliance* dengan minat menonton Film Agak Laen

<i>Personal Branding</i>			Minat Menonton		
			Y1.1	Y1.2	Y1.3
			Kognitif	Afektif	Konatif
X1.1	Rs	<i>Compliance</i>	0,000 (Sig.)	0,000 (Sig.)	0,000 (Sig.)
			0,555** (Koefisien)	0,379** (Koefisien)	0,484** (Koefisien)

Sumber: Data Primer, 2025

4.2.5 Hubungan *contribution* dengan minat menonton

Hasil penelitian (Tabel 4.20) menunjukkan bahwa indikator *contribution* memiliki hubungan positif signifikan dengan ketiga aspek minat menonton. Nilai koefisien korelasi tertinggi ($r_s = 0,521$) terdapat pada minat menonton aspek kognitif dengan kategori hubungan cukup. Aspek konatif ($r_s = 0,454$) dan aspek afektif ($r_s = 0,407$) juga menunjukkan hubungan yang terkategori cukup. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar kontribusi aktor terhadap film, semakin tinggi ketertarikan penonton, terutama dalam bentuk keinginan untuk mengetahui dan memahami alur cerita, kualitas, serta pesan yang disampaikan dalam film.

Tabel 4.20 Hubungan *contribution* dengan minat menonton Film Agak Laen

<i>Personal Branding</i>			Minat Menonton		
			Y1.1	Y1.2	Y1.3
			Kognitif	Afektif	Konatif
X1.1	Rs	<i>Contribution</i>	0,000 (Sig.)	0,000 (Sig.)	0,000 (Sig.)
			0,521** (Koefisien)	0,407** (Koefisien)	0,454** (Koefisien)

Sumber: Data Primer, 2025

KESIMPULAN

1. Personal branding aktor utama film *Agak Laen* berada pada kategori sangat tinggi.
2. Minat menonton penonton juga berada pada kategori sangat tinggi.
3. Terdapat hubungan positif signifikan antara personal branding aktor utama dengan minat menonton penonton.

SARAN

1. Bagi industri film
Aktor dan rumah produksi perlu memanfaatkan personal branding untuk meningkatkan engagement dan promosi film.
2. Bagi penelitian selanjutnya
Dapat menambahkan variabel lain seperti citra film, kualitas konten, dan engagement media sosial.
3. Bagi aktor
Perlu meningkatkan konsistensi dan kreativitas dalam membangun citra diri di media sosial.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada **Ibu Intan Tri Kusumaningtias, M.I.Kom**, atas bimbingan, arahan, dan ruang diskusi yang diberikan selama proses penyusunan karya tulis ilmiah ini. Dukungan dan masukan beliau sangat membantu hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Aeni, atul, Ode MuhUmran, L., Ridwan, H., Studi Ilmu Komunikasi, P., & Ilmu Komunikasi, J. (2024). ANALISIS DIMENSI PERSONAL BRANDING MAHASISWA UNIVERSITAS HALU OLEO MELALUI AKTUALISASI DIRI DI PLATFORM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media*, 2(1), 22–31.
- Amin, M., Jurusan, A., Syariah -Stembi Bandung, E., Pulung, P., Jurusan, P., & Tujuan, A. (2022). *Analisis Minat Menonton Edukasi Ekonomi Syariah di Youtube (Survei pada Masyarakat di Kota Bandung)*. www.journalsmart.stembi.ac.id
- Bonsu, A. O., & Wright, K. A. (2024). Personal Branding: A Systematic Literature Review. *International Journal of Marketing Studies*, 16(1), 30. <https://doi.org/10.5539/ijms.v16n1p30>
- Cullen, M., Calitz, A., & Botha, A. (2024). *The Use of Social Media for Personal Branding*.
- David, E. R., Sondakh, M., & Harilama, S. (2017). Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. In *Acta Diurna: Vol. VI* (Issue 1).
- Endra, F. (2017). *Pedoman Metodologi Penelitian (Statistika Praktis)*. Zifatama Jawa.
- Ghozali, Imam. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20*. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariyanti, N. T., & Ni, R. (2018). *PENGARUH INFLUENCER MARKETING SEBAGAI STRATEGI PEMASARAN DIGITAL ERA MODEREN (SEBUAH STUDI LITERATUR)*. <https://www.researchgate.net/publication/339787291>
- Hidayat, F. N. (2016). *Public Relation & Problem Solving*. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/109678304/3._Lingkup_Media_Doc_FIkri_NH-libre.pdf?1703738989=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DRuang_Lingkup_Media_Massa_Media_Digital.pdf&Expires=1750967470&Signature=Smsy2iLIVJ0HJ1Mmm-uUhm18bZyC3zwaS1U~ZyQ5bq8iQbaEbTxLuAt-4bzi~n0YAFBUXljj-V4TmwPCNdc1D5ICrke9HoQ4yAW7ENB3GLXFisqri6l2wbuQLH0duKTI9V0SKrwdU8RzApKDJemDwwNEwrW1~m1TZjnJyAGdR~7M5dpKiYyDpm90pMb-JotXattESBUeXy-D5vFfBMfOCUW5bCmK9C7Jf-29acGQJTEmvIrKQHmq7UinOd2DKUb8orEvPVR5sW~X0h9qG1ce-m0dRf1DLALe4Z54SZvKxw12LLNLyYA~mF2iz4yWnakpXpgy2wA5Dz4F4J~qFug__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Husein, U. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hutapea, P., & Nurianna, T. (2015). *Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kriyantono, R. (2012). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Kriyantono, R. (2016). *Teknik Praktis Riset komunikasi*. Prenada Media.
- Kustini, H. (2017). *Communication Skill*. Deeppublish.
- Kusuma Habibie, D. (2018). DWI FUNGSI MEDIA MASSA. In *Jurnal Ilmu Komunikasi* (Vol. 7, Issue 2).
- Latapapua, Y. Th. (2015). *IMPLEMENTASI PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI TAMAN NASIONAL MANUSELA (TNM) DI KABUPATEN MALUKU TENGAH*. <https://jurnalee.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/07/implementasi-peran-stakeholder-dalam-pengembangan-ekowisata-di-taman-nasional-manusela-tnm-di-kabupaten-maluku-tengah.pdf>

- My, N. T. H., Son, T. L., Duong, N. T. T., Giang, V. T. H., & Chi, N. T. K. (2023). Building personal branding: The impact of self-expression, social interaction, and personal value. *VNU Journal of Economics and Business*, 3(4), 88–98. <https://doi.org/10.57110/vnujeb.v2i6.195>
- Ngalimun. (2017). *Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis*. PT Pustaka Baru Pers.
- Novita, D., Aerwanto, Arfian, M. H., Hanifah, Susanto, Purwati, S., & Rusmana, H. (2024). *PERSONAL BRANDING STRATEGI UNTUK MEMENANGKAN PASAR*.
- Nurudin. (2016). *Ilmu Komunikasi Ilmiah dan Populer*. PT Raja Grafindo Persada.
- Oktavia, D. L., & Widiasanty, G. (2022). PENGARUH TAYANGAN PROGRAM ILOOK NET TV TERHADAP MINAT MENONTON SISWA/I SMK SAHID JAKARTA. *Inter Script: Journal of Creative Communication* |, 4(1), 23–42.
- Pertiwi, F., & Irwansyah, I. (2020). Personal Branding Ria Ricis Pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 23(1). <https://doi.org/10.20422/jpk.v23i1.631>
- Pranatawijaya, V. H., Widiatry, W., Priskila, R., & Putra, P. B. A. A. (2019). Penerapan Skala Likert dan Skala Dikotomi Pada Kuesioner Online. *Jurnal Sains Dan Informatika*, 5(2), 128–137. <https://doi.org/10.34128/jsi.v5i2.185>
- Puspita, D. A. (2022). Personal Branding terhadap Sosial Media. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 4(2), 856–871. <https://doi.org/10.31539/jomb.v4i2.4503>
- Rendi, D., Pujanarko, M., & Permatasari, M. A. (2022). *PENGARUH TERPAAN IKLAN TOKOPEDIA X BTS DI TELEVISI TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA FIKOM UNIVERSITAS JAYABAYA*. <https://doi.org/>
- Ridho Satria, B., & Rinaldy, D. R. (2019). Sikap penonton terhadap film nasionalisme (Jenderal Soedirman). *200 ProTVF*, 3(2), 200–212.
- Romli, K. (2016). *Komunikasi Massa*. PT Grasindo, anggota Ikapi.
- Rosita, E., Hidayat, W., & Yuliani, W. (2021). UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS KUESIONER PERILAKU PROSOSIAL. *FOKUS (Kajian Bimbingan & Konseling Dalam Pendidikan)*, 4(4), 279. <https://doi.org/10.22460/fokus.v4i4.7413>
- Sahabuddin, R., Puspita, A., Wahyuni, A., Putri, A., Safwan Atillah Saiful, M., P Pettarani, J. A., Rappocini, K., Makassar, K., & Selatan, S. (2025). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Menonton Film berdasarkan Persepsi Genre, Popularitas Aktor, dan Ulasan Online di Media Sosial menggunakan Structural Equation Modeling (SEM)*. 2(3), 207–218. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i3.4481>
- Satrio, S. (2024). *Analisa Strategi Pemasaran Electronic Word of Mouth (E-Wom) Film “Agak Laen” dalam Menarik Minat Penonton* (Vol. 1, Issue 1).
- Savitri, A., & Suhud, U. (2018). *INVESTIGASI NIAT BELANJA ULANG KE TOKO PAKAIAN: PERAN CRM, KEPUASAN DAN LOYALITAS PELANGGAN*. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/lontar.v6i2.947>
- Schivinski, B., Langaro, D., Fernandes, T., & Guzmán, F. (2020). Social media brand engagement in the context of collaborative consumption: the case of AIRBNB. *Journal of Brand Management*, 27(6), 645–661. <https://doi.org/10.1057/s41262-020-00207-5>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Suminar, P., Sunaryanto, H., & Raya Kandang Limun, J. (2020). TRANSFORMASI KARAKTERISTIK KOMUNIKASI DI ERA KONVERGENSI MEDIA Transformation of Characteristics Communication Media in Convergence Era 1) 2) 3). *Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(1), 83–134. <http://journal.ubm.ac.id/>
- Suriyanto, & Iswanto, C. R. (2024). *Pengaruh Host Attractiveness dan Program TV terhadap Minat Menonton: Studi komparatif Vincent dan Desta sebagai Host Program TV “Tonight Show.”* <http://sosains.greenvest.co.id>
- Wibowo, V., So, I. G., Kuncoro, E. A., & Bandur, A. (2024). BUSINESS CONTINUITY OF CULINARY SMES: EMPIRICAL STUDY OF PERSONAL BRANDING, CORPORATE BRANDING, OPEN INNOVATION, AND COMPETITIVE ADVANTAGE. *Journal of*

Eastern European and Central Asian Research, 11(1), 28–41.

<https://doi.org/10.15549/jeecar.v11i1.1383>

Widiyastuti, N. (2020). ANALISIS PERSONAL BRANDING KOMIKA “MONGOL STRES” DI TELEVISI TAHUN 2014-2018 (Penelitian Lanjutan). *Jurnal Ilmu Komunikasi (J-IKA)*, 7(2).
<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jika>

Puspitawati, H., & Herawati, T. (2018). *Metode Penelitian Keluarga*. Bogor : IPB Press.

Wasesa, S. A. (2018). *PERSONAL BRANDING CODE*. Jakarta : PT Mizan Publika .